

Dimensiones de la educación rural en Amazonas: pistas de la literatura especializadaⁱⁱⁱ

 Heloisa da Silva Borges⁴

^{1, 2, 3, 4} Universidade Federal do Amazonas - UFAM. Faculdade de Educação. Avenida General Rodrigo Octávio Jordão Ramos nº 3.000, Coroado I, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Setor Norte, Pavilhão Rio Uatumã. Manaus - AM. Brasil.

Autor para correspondência/Author for correspondence: cfsilva@ufam.edu.br

RESUMEN. La investigación que sustenta este artículo tuvo como objetivo general el ejercicio de la comprensión de las dimensiones políticas de la Educación del Campo (EC) en el país y en el contexto amazónico, lo cual se materializó a partir de un balance de trabajo intelectual en torno a la realidad rural. El artículo presenta un mapeo bibliográfico de las producciones relacionadas con las políticas públicas de ER en Brasil y Amazonas. Este diálogo entre lo nacional y lo local se expresa en el recorrido metodológico de la revisión de la literatura, que incluyó encuestas en los repositorios de la Universidad Federal de Amazonas y la Universidad Estatal de Amazonas y en las bases de datos electrónicas Scielo, Google Academic y Capes Periodicals. Entre los resultados y conclusiones, se destacan los siguientes hallazgos de la investigación: los movimientos sociales rurales tienen un rol protagónico en el diseño de políticas para la EC en Brasil; se ratifican las dimensiones política, pedagógica y productiva de la EC; el concepto de desarrollo sostenible está en disputa; mientras que las especificidades del campo amazónico radican en el enfrentamiento entre la explotación histórica de los recursos naturales, el modo de vida campesino y las desigualdades sociales.

Palabras clave: educación rural, políticas públicas, desarrollo regional.

Dimensions of Rural Education in the Amazonas: clues from the specialized literature

ABSTRACT. The research that supports this article outlined as a general objective the exercise of understanding the political dimensions of Rural Education (EC) in the country and in the Amazonian context, which was materialized from a balance of intellectual work around the rural reality. The article presents a bibliographical mapping of the productions related to public policies in RE in Brazil and Amazonas. This dialogue between national and local is expressed in the methodological path of the literature review, which included searches in the Federal University of Amazonas and the State University of Amazonas repositories and in the Scielo, Google Academic and Capes Periodicals electronic databases. Among the results and conclusions, the following research findings are highlighted: the social movements in the countryside are the protagonists in the design of policies for RE in Brazil; the political, pedagogical and productive dimensions of CE are ratified; the concept of sustainable development is in dispute; while the specificities of the Amazonian countryside lie in the confrontation between the historical exploitation of natural resources, the peasant way of life and social inequalities.

Keywords: rural education, public policies, regional development.

Dimensões da Educação do Campo no Amazonas: pistas a partir da literatura especializada

RESUMO. A pesquisa que sustenta este artigo traçou como objetivo geral o exercício de compreender as dimensões políticas da Educação do Campo (EC) no país e no contexto amazonense, o que se concretizou a partir de um balanço do trabalho intelectual em torno da realidade campesina. O artigo apresenta um mapeamento bibliográfico das produções referentes às políticas públicas de EC no Brasil e no Amazonas. Este diálogo entre o nacional e o local expressa-se no percurso metodológico da revisão de literatura, o qual contou com levantamentos nos repositórios da Universidade Federal do Amazonas e da Universidade do Estado do Amazonas e nas bases eletrônicas Scielo, Google Acadêmico e Periódicos Capes. Dentre os resultados e conclusões, destacam-se os seguintes achados da investigação: os movimentos sociais do campo protagonizam o delineamento das políticas para a EC no Brasil; as dimensões política, pedagógica e produtiva da EC são ratificadas; o conceito de desenvolvimento sustentável encontra-se em disputa; ao passo que as especificidades do campo amazônico residem no confronto entre a histórica exploração dos recursos naturais, o modo de vida camponês e as desigualdades sociais.

Palavras-chave: educação do campo, políticas públicas, desenvolvimento regional.

Introducción

La Educación Rural (EC) y su política surgen de la lucha por una educación de calidad para los pueblos rurales, vinculada a los procesos de trabajo, el movimiento social, la familia y la forma de ser y de existir del campesino. Varios autores, como Arroyo y Fernandes (1999), Caldart (2004) y Borges (2015), enfatizan la necesidad de una escuela que sea del campo, para la gente del campo y que esté en el campo. Esta lucha tiene dimensiones políticas que involucran nada menos que derechos básicos, como el derecho a la vida, el trabajo, la vivienda digna, el derecho al acceso y permanencia en una escuela de calidad. En definitiva, EC se vincula al movimiento social que busca materializar los derechos otorgados. Para en la Constitución de la República Federativa de Brasil (Brasil, 1988) y también para la conquista de nuevos derechos en un juego de correlación de fuerzas entre los trabajadores rurales, el capital y el Estado.

La justificación para realizar una revisión de la literatura sobre EC surge de la necesidad de comprender sus aspectos políticos, sociales, culturales, históricos y cómo se articulan, asumiendo que no se trata solo de una modalidad de enseñanza presentada como un derecho positivo, sino

que es elemento crucial en la lucha de los pueblos rurales, que, con su complejidad y diferentes facetas, no engendra una existencia en sí misma, por el contrario, se relaciona con la vida y las luchas cotidianas de estos pueblos, emergiendo así como uno de las banderas en el proceso de construcción y legitimación de una forma de vida propia. Además, el mapeo permite analizar y reflexionar sobre las bases teóricas de las investigaciones en curso a nivel de posgrado, que tienen como objetivo hacer un balance del trabajo intelectual sobre la realidad campesina en el escenario amazónico a partir de las especificidades de una reserva de desarrollo sostenible.

La pregunta que elegimos como problema, y que da contenido a este artículo, se expresa de la siguiente manera: ¿Cómo se relaciona la EC, como derecho, con las políticas públicas y el desarrollo regional? A partir de esto, diseñamos como objetivo general el ejercicio de comprensión de las dimensiones políticas de la EC en el país y, más específicamente, en el contexto amazónico a través de la literatura académica especializada. Revisar la producción bibliográfica contemporánea sobre EC fue, por tanto, el camino que tomamos para alcanzar este objetivo más amplio y los que le otorgan significados más específicos, a saber: mapear la

producción académica que aborda la problemática aquí planteada; leer y seleccionar, dentro de esta producción, aquellas publicaciones que mejor nos ayuden a avanzar en relación al objetivo general del estudio; aprehender las tendencias y rasgos comunes en el conjunto de la producción seleccionada; aprehender y reflexionar sobre las relaciones entre la ER, las políticas públicas y el desarrollo regional, con especial atención a las producciones de intelectuales que difunden sus publicaciones desde el estado de Amazonas.

Para ello, se definieron algunas bases para las búsquedas del material bibliográfico en el que nos enfocamos: las bibliotecas (físicas) de la Universidad Federal de Amazonas (UFAM) y de la Universidad Estatal de Amazonas (UEA) para componer la búsqueda de libros, artículos, disertaciones y tesis físicas, para lo cual se establecieron como la primera fase de la investigación; posteriormente, la búsqueda se dirigió a bases de datos digitales en la base de datos de disertaciones y tesis de la UFAM y UEA; en la tercera fase, se realizaron búsquedas en las plataformas de Scielo, Google Academic y el CAPES Journal Portal; y, en la última fase, realizamos búsquedas de autores directamente en la plataforma

Currículo Lattes e integramos algunos textos recomendados por profesores de las asignaturas que ofrece la Maestría en Educación del Programa de Posgrado en Educación (PPGE) de la UFAM.

Durante la revisión surgieron algunos percances, la coyuntura de la pandemia Covid-19 llevó a las bibliotecas a cerrar sus puertas impidiendo así el acceso a muchos textos físicos, lo que impactó su tratamiento en este artículo de tal manera que los textos privilegiados fueron los encontrados en Bases de datos digitales, como libros electrónicos, artículos publicados en revistas en línea y disertaciones y tesis disponibles digitalmente. Este artículo está dividido en 5 breves secciones con una introducción y comentarios finales.

En la sección denominada Síntesis del Camino Metodológico, explicamos los rumbos de la revisión de la literatura, describiendo las búsquedas de manera sucinta y demostrando al lector la correlación del camino recorrido para levantar bibliografía sobre EC y sus correlaciones con las políticas públicas y con nuestra pregunta guía. A continuación, tenemos el apartado Discusión de los resultados de búsqueda: recorridos y descubrimientos de la revisión de la literatura, en el que señalamos las producciones sobre Políticas Públicas y CE

en bases digitales, las producciones disponibles en las instituciones amazónicas, en las colecciones de la UFAM y UEA. Bibliotecas, y ya hemos elaborado un breve diálogo sobre la literatura especializada que se produce en Amazonas en torno al tema. Orientamos nuestros esfuerzos en la búsqueda de disertaciones y tesis producidas por los programas de posgrado de la UFAM y UEA. Además, describimos publicaciones en revistas calificadas de intelectuales amazónicos sobre la articulación entre la ER y las políticas públicas.

Finalmente, en el apartado de Discusión sobre las dimensiones y articulaciones de las políticas de Educación Rural, trabajamos con algunos de los textos de revisión para componer una síntesis reflexiva a partir del corpus bibliográfico, buscando pistas sobre las dimensiones de la CE y las relaciones entre las categorías “políticas” y “desarrollo regional” y cómo se expresan en el estado de Amazonas como parte de la realidad amazónica más amplia.

Síntesis del camino metodológico

Creemos que todo y cualquier camino metodológico surge de una investigación, e no aparece preparado para el investigador, implica en la toma de decisiones para lograr los objetivos de

investigación propuestos, por lo tanto, estas decisiones no se pueden tomar de todos modos. En nuestro caso, nos ocupamos de procesos que involucran la educación y los derechos de los pueblos tradicionales, por lo que el enfoque en el que se inserta la investigación es cualitativo, que, según Minayo (2001), se desarrolla a partir de un universo de significados donde sus procesos no pueden reducirse a la operacionalización de variables.

En cuanto a los objetivos, la investigación se presentó como una revisión sistemática de la literatura, lo que corresponde a una estrategia propuesta para: “... identificar estudios sobre un tema en cuestión, aplicando métodos de búsqueda explícitos y sistemáticos; evaluar la calidad y validez de estos estudios, así como su aplicabilidad en el contexto donde se implementarán los cambios, para seleccionar los estudios” (De-La-Torre-Ugarte, Takahashi & Bertolozzi, 2011, p. 1261).

Por lo tanto, la revisión siguió los siguientes pasos: i) construcción del problema de investigación; ii) delimitación de objetivos; iii) elección de las bases científicas a utilizar; iv) definición de categorías de búsqueda y descriptores; v) establecimiento de criterios de inclusión y

exclusión de textos; vi) registro y síntesis analítica de materiales.

El problema se definió a partir de la necesidad de una base teórica para la disertación de la Maestría en Educación, finalizada en 2021, titulada “Educación del campo y políticas de permanencia en la Reserva de Desarrollo Sostenible de Canumã”. Y también fue motivado por una pregunta realizada al grupo de investigadores de maestría en la disciplina “Educación, Políticas y Desarrollo Regional” (PPGE/UFAM), a saber: ¿cómo las discusiones mantenidas en esta disciplina contribuyen al desarrollo de su tesis de maestría?

A partir de esto, delimitamos una pregunta orientadora para la revisión de la literatura, ya descrita en la introducción, pero que insistimos en repetir aquí: ¿cómo se relaciona la CE, como derecho, con las políticas públicas y el desarrollo regional?

La elección de dos universidades para componer nuestras búsquedas, tanto de textos físicos como de sus repositorios online de disertaciones y tesis, se debió a sus aportes a la EC en el estado de Amazonas, a partir de búsquedas anteriores a esta en un momento más sistemático de En la revisión bibliográfica, ya habíamos verificado que la UFAM y la UEA estaban involucradas en programas de formación inicial y continua de docentes en la

materia. Y, precisamente por esta acción, dichas instituciones impactaron significativamente la realidad empírica de algunos lugares del campo amazónico, así como la producción de conocimiento científico sobre la EC.

Por otro lado, la selección de las bases de datos de Google Académico, Scielo y el Portal de Publicaciones Periódicas de Capes se debió al alcance de los textos científicos, en particular los artículos de revistas científicas disponibles en línea y de forma gratuita. Los descriptores de búsqueda se definieron a partir de la elección de categorías a priori basadas en búsquedas y lecturas previas con carácter exploratorio, a saber: *Educação do Campo*; educación y democratización; acceso y permanencia; políticas públicas y educación; desarrollo regional.

Las estrategias de selección del corpus de artículos favorecieron la lectura de los títulos, seguida de su lectura flotante, y luego los textos seleccionados fueron registrados para la composición del texto de síntesis de este manuscrito. Las producciones relacionadas con la educación especial, la discapacidad y la docencia fueron excluidas del alcance de la investigación, ya que notamos que no tocaron el núcleo de nuestra discusión. Destacamos que las búsquedas se

realizaron entre abril y julio de 2020. También se integraron a este movimiento de revisión bibliográfica textos señalados por otros investigadores pertenecientes al PPGE-UFAM, posibilitando así un cuello de botella en cuanto a la producción amazónica sobre el tema, que estaba previsto en nuestros objetivos iniciales.

Destacamos que durante la investigación se produjo el surgimiento de categorías emergentes, es decir, a lo largo de las lecturas, temáticas y categorías surgidas por los autores que contribuyeron al desarrollo de la investigación y a partir de ellas se verificó la necesidad de búsquedas exploratorias para complementar las categorías. Elegido a priori, es por eso que ciertos descriptores que se buscaron en algunas bases de datos no se buscaron en otras. A continuación, discutiremos sobre la CE en bases digitales y su importancia en el contexto de esta revisión.

La disponibilidad de producciones científicas en bases de datos digitales es de singular importancia en esta investigación, ya que con la situación de la pandemia del Coronavirus, las universidades cerraron sus puertas siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con ello sus colecciones bibliográficas físicas se volvieron inaccesibles. Así, si bien hemos

seleccionado preliminarmente un número significativo de producciones físicas/impresas, no fue posible trabajar estos textos en la redacción de este artículo precisamente por la imposibilidad de acceder a este corpus de publicaciones por el escenario pandémico.

Si bien la mayoría de los textos disponibles en las instituciones amazónicas elegidos como base para la revisión de la literatura son actualmente inviables para trabajar debido a las limitaciones de la situación pandémica, presentamos los resultados de este frente de búsqueda porque termina sirviendo como un retrato de producción local sobre el tema, así como una guía para futuras investigaciones relacionadas con la focalización de la EC en el estado de Amazonas y otros territorios amazónicos.

Discusión de los resultados de la búsqueda: caminos y descubrimientos de la revisión de la literatura

En este contexto, las bases de datos digitales cobran centralidad, destacamos que, si bien se presentaron muchos resultados en estas bases de datos, inicialmente fueron insatisfactorios, ya que muchas veces se buscaba un descriptor o palabra clave y los resultados estaban en línea con nuestra temática y objeto de investigación. A partir de búsquedas exploratorias y sistemáticas, terminamos

dándonos cuenta de que al restringir el período de búsquedas a años más recientes y organizar la búsqueda por relevancia, se presentaban datos más satisfactorios. Así, buscamos las producciones más recientes en las grandes bases de datos digitales, restringiendo el período de búsquedas a los años entre 2014 y 2020, ordenamos por relevancia y agregamos filtros tanto para incluir textos como para excluirlos.

Por ejemplo: al buscar el término “Educação do Campo” en una de las bases

de datos, obtuvimos miles de resultados, pero surgen muchos textos que no necesariamente tratan de EC, ya que en muchos títulos encontramos las palabras “educación” y “campo” por separado, por lo que esta búsqueda presentó títulos como, por ejemplo, “Antropología, diversidad y educación: un campo de posibilidades”. Veamos a continuación las búsquedas en la base de datos de Scielo:

Cuadro 1 – Sistematización de las búsquedas de textos en la base de datos Scielo.

Búsqueda	Palabra clave	Resultado Inicial	Filtros	Técnica de selección	Resultado Final
1	Educación del Campo	3 446	Coleções: Brasil Citáveis Mais recentes Artigos	(x) Título ()Autoria (x)Resumo	8
2	Políticas Públicas e Educação	11 354	Colecciones: Brasil Citáveis Mas recientes Artículos	(x) Título ()Autoria (x)Resumo	7
3	Desenvolvimento Regional Sustentable	126	Colecciones: Brasil Citáveis Artículos	(x) Título ()Autoria (x)Resumo	5
4	Permanencia Escolar	130		(x) Título ()Autoria (x)Resumo	0
Total de textos seleccionados en esta base científica					20

Fuente: Los/as autores/as (2021).

En total, los resultados suman 15.056 textos, con filtros y técnicas de selección, como resultado se eligieron 20 textos en Scielo. El principal obstáculo al que nos enfrentamos en las búsquedas fue encontrarnos con el resultado insatisfactorio relacionado con la permanencia escolar, los descriptores y palabras clave de esta búsqueda siempre

arrojaron textos y datos relacionados con la política de permanencia universitaria, lo que puede llevar a una falsa inferencia de que permanecer en la educación básica es una discusión agotada u obsoleta.

Sin embargo, se debe discutir la provisión de educación, la evasión y la permanencia en el campo, considerando las dificultades del desplazamiento en la

Amazonía, las distancias de las comunidades ribereñas y el hecho de que no todas las comunidades tienen escuelas en su territorio. A continuación, veamos el caso de Google Scholar y los procesos de búsqueda y selección de textos para

componer el cuerpo de nuestra revisión de literatura:

Cuadro 2 – Sistematización de las búsquedas de textos en la base Google Académico.

Búsqueda	Palabra-clave	Resultado Inicial	Filtros	Técnica de selección	Resultado Final
1	Educación del Campo	5 780	-saúde, -especial Textos mis recientes	(x) Título ()Autoria (x)Resumen	8
2	Políticas Públicas y Educación	284	In título	(x) Título ()Autoria (x)Resumen	7
3	Desenvolvimiento Regional Sustentable	175.000	Allintitle relevancia	(x) Título ()Autoria (x)Resumen	6
4	Permanencia Escolar	101	-superior –inclusión inclusiva - profesional – ancianos	(x) Título ()Autoria (x)Resumen	3
5	Unidades de Conservación	435 000	Política; capitalismo	(x) Título ()Autoria (x)Resumen	29
Total de textos seleccionados en esta base científica					53

Fuente: Los/as autores/as (2021).

Se encontraron un total de 616.165 textos en la base de Google Scholar, lo que significa que, con una búsqueda más que Scielo, esta base nos llevó a lidiar inicialmente con cerca de 40 veces más resultados. Luego de utilizar filtros y técnicas de selección, obtuvimos un total de 53 textos, se integró la búsqueda de un descriptor más en Google Scholar luego de notar que la encuesta no podría corresponder significativamente a la realidad concreta de la investigación del máster que influyó en la producción de este artículo, que es decir, sin esta búsqueda,

estaríamos arriesgando dejar un vacío importante en las discusiones que hacen referencia a las políticas orientadas a las Reservas de Desarrollo Sostenible (RDS). Por lo tanto, optamos por realizar la búsqueda solo sobre la base descrita anteriormente, asumiendo que los resultados estaban (en general) satisfechos con las necesidades relacionadas con la cuestión de RDS. Además, posteriormente verificamos que el desarrollo aparece como una categoría emergente en algunos textos planteados en otras bases.

Este trabajo, basado en filtros y planificación de búsqueda, para tratar con resultados muy amplios se confirmó al tratar con el Portal de Revistas CAPES,

observemos, por tanto, los datos de esta frente de búsqueda y las estrategias que utilizamos:

Cuadro 3 – Sistematización de las búsquedas de textos en la base de datos de Publicaciones periódicas CAPES.

Búsqueda	Palabra-clave	Resultado Inicial	Filtros	Técnica de selección	Resultado Final
1	EC	1174648	Universidades del Norte Después por orientador	(x) Título ()Autoria (x)Resumo	12
2	Políticas Públicas	119487	Área educación	(x) Título ()Autoria (x)Resumen	6
3	Desenvolvimiento Regional	335918	Teses Y Disertaciones Universidades del Norte Después por tutor	(x) Título ()Autoria (x)Resumen	7
4	EC y Políticas Públicas	2 222	Últimos 2 años Importancia	(x) Título ()Autoria (x)Resumen	6
5	Desenvolvimiento Regional Sustentable	2 657	Últimos 2 años Importancia Artículos	(x) Título ()Autoria (x)Resumen	6
Total de textos seleccionados en esta base científica					37

Fuente: Los/as autores/as (2021).

En la base de datos de publicaciones periódicas de Capes nos encontramos con un total de 1.634.932 producciones, sin embargo, con una enorme dificultad para encontrar textos que realmente coincidieran con los descriptores utilizados y los objetivos planteados, decidimos filtrar primero por tipo de texto (tesis y disertaciones); luego elegimos los textos de universidades del norte de Brasil para los descriptores educación rural y desarrollo regional; en cuanto a las políticas públicas, logramos buenos resultados filtrando solo por el área de educación; fue entonces cuando encontramos textos que ya

discutían con gran calidad las articulaciones entre CE, políticas públicas y desarrollo regional sostenible.

Entonces, buscamos uniendo términos, reduciéndolos a los últimos dos años y ordenados por relevancia; al final, se seleccionaron 37 textos. Así, sumando las tres bases de datos digitales aquí descritas, obtuvimos 110 textos que pasaron a formar parte del corpus de nuestra revisión bibliográfica.

El mayor aporte de las búsquedas desarrolladas fue la identificación de elementos que sustentan las articulaciones y contradicciones entre la EC y el

desarrollo regional sostenible, que se expresan en los aportes de los autores con referencias a los campos de disputa vinculados a las formas y procesos de diseño de estos conceptos. Si bien la búsqueda referida por el descriptor "permanencia escolar" no arrojó resultados satisfactorios, la búsqueda de EC nos mostró la nucleación de las escuelas como una categoría que puede contribuir a la comprensión de la materialidad relacionada con la permanencia escolar de los estudiantes de campo en futuras investigaciones.

Cabe señalar que en el corpus de revisión de la literatura que realizamos, la discusión sobre la EC se destaca por ser esencialmente política, los enfoques de los autores por sí mismos ya articulan la EC a matices políticos, principalmente en el escenario nacional, pero también en el escena internacional.

El principal aporte científico que atribuimos a los resultados de la búsqueda es el avance del conocimiento sobre temas relativamente nuevos, como la EC y su relación con el Desarrollo Sostenible - Los debates de EC comienzan a fines de la década de 1990, Souza (2020) presenta datos sobre la producción de disertaciones y tesis con solo tres trabajos en 2002, en 2018 este número es de 110 trabajos producidos. Y, más específicamente sobre

Desarrollo Sostenible, Rejani (2011) y Seabra (2011) señalan que el tema se abordó inicialmente a principios de la década de 1970, con conferencias sobre el medio ambiente y sus impactos en la producción intelectual del país.

La importancia de orientar parte de nuestra revisión bibliográfica hacia la producción que se ha desarrollado desde la comunidad científica amazónica está ligada al potencial de esta producción para comprender las especificidades locales sobre las que la CE gana materialidad en el escenario amazónico. Leer y dialogar con autores de la región es condición no solo para la viabilidad de la vertiente acumulativa de la ciencia, sino, sobre todo, para realizar nuevas investigaciones a partir de un marco que discuta la realidad local.

En este sentido, las sistematizaciones en torno a las búsquedas en las bases de la UFAM y UEA nos hablan de un lugar de donde proviene esta producción académica, es decir, de los intelectuales amazónicos que se enfocan en la EC, pero sobre todo de un lugar de pueblos rurales que se convirtieron en sujetos de estas investigaciones:

Cuadro 4 – Sistematización de las búsquedas de textos en la Biblioteca de la UFAM.

Búsqueda	Palabra-clave	Resultado Inicial	Filtros	Técnica de selección	Resultado Final
1	EC	33	Formato Local -licenciatura -especial -deficiencia	(x) Título ()Autoria (x)Resumen	8
2	Educación e democratización	61	Formato Local -licenciatura -especial -deficiencia	(x) Título ()Autoria (x) Resumen	3
3	Acceso e Permanencia	12	Formato Local -licenciatura -especial -deficiencia	(x) Título ()Autoria (x) Resumen	2
4	Políticas Públicas y Educación	28	-superior -inclusión -inclusiva - profesional -idosos	(x) Título ()Autoria (x)Resumo	8
5	Desarrollo Regional	65	-superior -inclusión -inclusiva - profesional - ancianos	(x) Título ()Autoria (x)Resumo	12
Total de textos seleccionados en esta biblioteca					33

Fuente: Los/as autores/as (2021).

A diferencia de las bases de datos digitales, las bibliotecas físicas son mucho más limitadas en cuanto al número de textos disponibles, sin embargo, los resultados iniciales fueron mucho más consistentes en la correspondencia de los textos con los descriptores que se utilizaron en cada nueva búsqueda. La suma de los resultados iniciales de la biblioteca de la UFAM fue de 199 textos. Después de aplicar filtros, obtuvimos un total de 33 textos, la mayor parte del material bibliográfico está centrado en el formato de libro e incluye autores locales.

Destacamos que se excluyeron formatos como folletos, folletos y

catálogos y procedemos de la misma forma en la Biblioteca UEA. Debido al cierre de las bibliotecas físicas no fue posible obtener los textos, pero los resultados se pueden trabajar en futuras investigaciones. Ante esta limitación, señalamos como principales resultados el libro Diccionario de educación rural de Caldart, Pereira, Alentejano y Frigotto (2012), y Arroyo y Fernandes (1999) y la educación básica y el movimiento social del campo (1999). Se citan con frecuencia en las producciones que seleccionamos en nuestras búsquedas.

Las búsquedas en la Biblioteca UEA, a su vez, también arrojaron resultados muy consistentes, pero al igual que en las

búsquedas en la biblioteca UFAM, los textos en la biblioteca UEA no están disponibles por restricciones impuestas por

la pandemia, veamos los resultados de las búsquedas a continuación:

Cuadro 5- Sistematización de las búsquedas de textos de la Biblioteca UEA.

Búsqueda	Palabra-clave	Resultado Inicial	Filtros	Técnica de selección	Resultado Final
1	EC	22		(x) Título ()Autoria (x)Resumen	14
2	Acceso e Permanencia	65		(x) Título ()Autoria (x)Resumen	3
3	Educación e democratización	24		(x) Título ()Autoria (x)Resumen	1
4	Políticas Públicas e Educación	46		(x) Título ()Autoria (x)Resumen	4
5	Desarrollo Regional	46		(x) Título ()Autoria (x)Resumen	3
Total de textos seleccionados en esta biblioteca					25

Fuente: Los/as autores/as (2021).

Inicialmente obtuvimos 203 textos, sobre esta base no se utilizaron filtros, los textos fueron seleccionados solo a partir de la lectura de títulos y resúmenes, como resultado final seleccionamos 25 textos. De estas búsquedas, destacamos el texto *Educação do Campo: hitos normativos*, del Ministerio de Educación (2012), ya que presenta leyes, resoluciones y normas relacionadas con la EC hasta el año de su publicación, demostrando los lineamientos de una política educativa específica para el campo, destacan el Decreto No. 7352 del 4 de noviembre de 2010 (Brasil, 2010), que establece la Política de Educación Rural y el Programa Nacional de Educación en Reforma Agraria (PRONERA).

En estos textos se explican cuestiones específicas sobre el desarrollo regional amazónico, EC y otras categorías que se construyen a partir de investigaciones sobre la realidad de la Amazonía y, más específicamente, del estado de Amazonas, como el libro *Desarrollo regional en la Amazonía: límites y posibilidades* Magalhães y Lyra Júnior (2015), que aborda Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Recursos Naturales en la Amazonía; y el monográfico *La educación rural en la concepción y labor pedagógica de los docentes de un colegio de la zona rural de Manaus de Mendes* (2010), que nos llamó la atención por tratarse de un trabajo de

conclusión de curso (pedagogía) guiado por uno de los elegidos intelectuales en nuestras búsquedas de autor.

De esta forma, el potencial inherente al acervo de estas universidades para apoyarnos en el ejercicio intelectual en la búsqueda de develar los matices pertenecientes a las categorías elegidas

para la elaboración de este artículo se ve mitigado por los impactos de la pandemia del Coronavirus. Así, en este momento, el aporte de estas instituciones sólo se puede evidenciar a partir de las reflexiones que brinda el análisis de sus bancos de textos digitales.

Cuadro 6- Sistematización de las búsquedas de textos en el repositorio TEDE UFAM.

Búsqueda	Palabra-clave	Resultado Inicial	Filtros	Técnica de selección	Resultado Final
1	EC	4926		(x) Título ()Autoria (x)Resumen	10
2	Políticas Públicas y Educación	3500		(x) Título ()Autoria (x)Resumen	8
3	Desarrollo Regional	4661		(x) Título ()Autoria (x)Resumen	8
4	Permanencia Escolar	2486		(x) Título ()Autoria (x)Resumen	0
Total de textos seleccionados en este repositorio					26

Fuente: Los/as autores/as (2021).

Observamos que la UFAM tiene una rica producción de conocimiento relacionado con los descriptores buscados, se obtuvieron 15.619 resultados inicialmente. Existen algunos problemas en la plataforma con respecto al uso de filtros, sin embargo, esto no afectó nuestras búsquedas, elegimos los textos en base a la lectura de títulos y resúmenes y con eso

nuestro resultado final fueron 26 textos seleccionados.

Más adelante veremos que el repositorio UEA tiene una producción mucho menor sobre el tema:

Cuadro 7 – Sistematización de las búsquedas de textos en el Repositorio UEA.

Búsqueda	Palabra-clave	Resultado Inicial	Filtros	Técnica de selección	Resultado Final
1	EC	315		(x) Título ()Autoria (x)Resumen	4

2	Políticas Públicas	305		(x) Título ()Autoria (x)Resumen	3
3	Desarrollo regional	211		(x) Título ()Autoria (x)Resumen	7
4	Permanencia escolar	8		(x) Título ()Autoria (x)Resumen	0
Total de textos seleccionados en este repositorio					14

Fuente: Los/as autores/as (2021).

Atribuimos el menor número de producciones en UEA en relación a la UFAM a que la creación de una es mucho más reciente que la otra, por lo que la creación de programas de posgrado en UEA es aún más reciente y menos numerosa. Según el sitio web institucional de la UFAM (ca. 2018), su historia se remonta a 1909, mientras que en el sitio web de la UEA (2001) vemos que fue creada en 2001. Aunque esta institución tiene una cantidad mucho menor de tesis y disertaciones, no podemos descuidarlos, dada la centralidad que ha tenido esta universidad pública en la educación superior en Amazonas, junto a la UFAM. En las búsquedas iniciales se encontraron 839 textos, de igual forma no fue posible aplicar filtros y usamos solo las lecturas de títulos y resúmenes para llegar al resultado final, con la selección de 14 textos.

La diversa realidad de la Amazonía se expresa en los textos escogidos de los repositorios institucionales de las dos universidades. Las investigaciones que resultaron en tesis y disertaciones sobre EC

en el estado de Amazonas revelaron características específicas de EC y Desarrollo en la región amazónica y fueron fundamentales para la discusión sobre las dimensiones de la política de CE y el desarrollo regional.

En este conjunto, destacamos el trabajo de Vilhena Júnior (2013), quien señala una de las especificidades cruciales de la Amazonía: el hecho de que fue uno de los últimos territorios de Brasil en ser colonizados, fue disputado internacionalmente por España y Portugal y fue visto como una alternativa a la Reforma Agraria cuyo objetivo real era agilizar y minimizar los conflictos sociales en otras regiones agrícolas.

Una pregunta que surgió de la reflexión sobre el contenido del corpus en su parte compuesta por las disertaciones y tesis de la UFAM y la UEA fue: ¿es viable el desarrollo regional sostenible en la forma actual de organización productiva de la sociedad capitalista? Esta pregunta fue abordada como trasfondo de nuestras

reflexiones, con una posible respuesta en nuestras consideraciones finales.

En el relevamiento de textos de los autores de Amazonas, se tomó en cuenta la indicación de producción y publicación de artículos en revistas de CAPES, frente que busca socializar la investigación realizada en los programas de posgrado y su impacto en el mundo científico. Entonces decidimos relevar las producciones publicadas en revistas por autores de Amazonas, tres profesores de la UFAM y

un profesor de la UEA fueron elegidos para realizar la búsqueda a partir de los *Currículos Lattes* de estos intelectuales.

Los criterios para la selección de los autores fueron sencillos: a) ser profesor en la UFAM o UEA; b) tener producción intelectual relacionada con la EC, o políticas públicas, o desarrollo regional; c) tener un proyecto de investigación actual relacionado con la CE, o políticas públicas, o desarrollo regional.

Cuadro 8 - Búsqueda por autores de Amazonas desde el curriculum lattes.

Búsqueda	Autor	Resultado Inicial	Link do CV	Técnica de selección	Resultado Final
1	Arminda Rachel Botelho Mourão	30 Artículos publicados	http://lattes.cnpq.br/3864748731992379	(x) Título () Autoria (x) Resumen	5
2	Heloisa da Silva Borges	3 Artículos publicados	http://lattes.cnpq.br/9429409939324333	(x) Título () Autoria (x) Resumen	1
3	Evandro Ghedin	62 Artículos publicados	http://lattes.cnpq.br/5879015398476679	(x) Título () Autoria (x) Resumen	2
4	Simone Souza Silva	3 Artículos publicados	http://lattes.cnpq.br/5176094890954618	(x) Título () Autoria (x) Resumen	0
Total de textos seleccionados de los currículos de lattes					8

Fuente: Los/as autores/as (2021).

Como se indicó anteriormente, nos dedicamos a mapear las producciones de intelectuales amazónicos publicadas en revistas, pero es necesario resaltar que dichos autores cuentan con una vasta y reconocida producción bibliográfica, especialmente en forma de libros publicados y artículos presentados en eventos científicos, que Contribuye a la

socialización y difusión del conocimiento producido sobre (y para) la región amazónica.

En total, son 98 artículos publicados en revistas por los intelectuales que elegimos en la revisión bibliográfica, con énfasis en Ghedin, quien tiene 62 artículos publicados a lo largo de su carrera al momento de esta encuesta (sin embargo, en

su caso, hay pocas publicaciones sobre CE). Seleccionamos los textos a partir de la lectura de títulos y resúmenes y obtuvimos como resultado final la selección de ocho artículos. De estos autores, destacamos a Mourão, Nogueira, Araújo y Souza (2015), quienes presentan adecuadamente aspectos relacionados con la política y el desarrollo regional.

Estas últimas búsquedas, más enfocadas a las especificidades locales al ubicarse sus bases en las universidades públicas de Amazonas, demuestran cómo la EC se ha plasmado como área de investigación, tema y objeto de investigación en el escenario reciente de la educación superior en el estado. Estos intelectuales que hemos seleccionado representan posibilidades para la formación, a nivel de pregrado y posgrado, de nuevas generaciones de intelectuales preocupados por objetivar las realidades de los pueblos rurales en el escenario amazónico. Con base en este escenario, la continuación se discuten las articulaciones de las políticas públicas de CE.

Discusión sobre las dimensiones y articulaciones de las políticas de Educación Rural

A partir de la revisión y análisis de los textos, observamos, en lo que respecta a la EC, que no tiene una dimensión única, no es solo una modalidad de enseñanza, no

solo se ocupa de la escolarización de niños, jóvenes y adultos en el campo, tampoco es una herramienta para imposibilitar la migración de la campesina, aunque una de sus preocupaciones es precisamente el éxodo rural y sus consecuencias.

Así, buscamos identificar las diferentes dimensiones de la EC en el corpus de la revisión de la literatura y luego reflexionar sobre cómo se puede articular con la política y el desarrollo regional. Este ejercicio permitió reconocer claramente al menos tres dimensiones de la EC, a saber: la dimensión política, la dimensión pedagógica y la dimensión productiva. Tales dimensiones no son estancas, dentro de la EC reside su dialéctica y esta dialéctica pone en movimiento los diferentes aspectos de la EC para que se relacionen sus múltiples dimensiones.

En su dimensión política, Vilhena Júnior (2013), Silva (2017), Tavares (2018), Souza (2020), Silva (2020), Muenchen y Sául (2020), Mourão, Uchôa y Vasconcelos (2020) enfatizan la oposición de CE al modo de producción de la sociedad capitalista, ya que se ubica en el campo de los derechos de los pueblos rurales y se desarrolla a partir de los movimientos sociales que luchan por el derecho a la tierra. “La lucha por la tierra, la lucha por la reforma agraria son

expresiones sociales mediante las cuales el campesinado se opone al proceso de apropiación de la tierra, la renta de la tierra y la expropiación del campesinado” (Batista, 2019, p. 30).

La lucha por la tierra resuena a nivel nacional y se despliega en todas las demás luchas por los derechos de los campesinos, derecho a la vida, dignidad, seguridad, ocio, trabajo, es decir, la lucha por la CE surge de luchas relacionadas con la herencia de la colonización brasileña, marcada por latifundio, expropiación de tierras, enajenación de derechos y trabajo. Son luchas contra el desarrollo capitalista que, para garantizar su existencia, convierte estos procesos en un movimiento de subordinación.

Es en el campo de las luchas donde el movimiento social, especialmente el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), ha presionado al Estado, y es a partir de esta presión que la educación de los pueblos rurales en Brasil se ha colocado en la agenda política y ha tenido como resultado logros. A partir de nuestro ejercicio de reflexión sobre el corpus bibliográfico, señalamos el papel del movimiento social en la política nacional de Educación Rural, que desarrolla y pone en práctica metodologías y pedagogías articuladas a la realidad del campo y presiona al Estado para Establecer una

Política de EC que contemple la especificidad de la realidad campesina.

Una de las formas de organización de los movimientos sociales en el campo es la organización de eventos como encuentros, conferencias, asambleas, etc. Destacamos el Encuentro Nacional de Educadores de la Reforma Agraria (ENERA) y el Congreso Nacional: Por la Educación Rural Básica como los más importantes de estos eventos, ya que abogan por la toma de decisiones del Estado en la materialización de la CE como política pública como derecho positivo, cuyo marco son los Lineamientos Operativos para la Educación Básica en las Escuelas Rurales (Brasil, 2002).

Sin embargo, en el contexto amazónico, a partir de los estudios de Tavares (2018), Mourão, Uchôa y Vasconcelos (2020) y Vilhena Júnior (2013), es posible notar que el desarrollo de la EC se debe mucho más a las instituciones que a el movimiento social, quizás porque el movimiento que más aporta a la EC en el país, el MST, no está presente en este estado, sin embargo, eso no significa que no haya movimientos sociales en Amazonas.

La dimensión pedagógica de la EC se puede sintetizar a partir del entendimiento de que su matriz de referencia contempla pedagogías críticas, para Borges (2015),

Silva (2017) y Tavares (2018), la referencia crítica de la EC comprende las luchas que se desarrollan dentro de nuestra sociedad con contradictorias implicaciones que resaltan la explotación y las relaciones de clase expresadas en la lucha y desarrollo de la política educativa. Para resumir, utilizaremos las notas de Caldart (2004) sobre los principales referentes que componen la dimensión pedagógica de la EC.

La primera de las referencias es la tradición del pensamiento pedagógico socialista, que puede ayudarnos a repensar la relación entre educación y producción a partir de la realidad concreta de los objetos en este campo; también introduce la dimensión pedagógica del trabajo y la organización colectiva. La segunda referencia necesaria es la Pedagogía del Oprimido y toda la tradición pedagógica resultante de las experiencias de Educación Popular, que incluyen el diálogo con las matrices pedagógicas de la opresión (la dimensión educativa de la propia condición oprimida) y de la cultura (la cultura como humana), ser, especialmente en Paulo Freire. Y la tercera referencia pedagógica para la EC proviene de una reflexión teórica más reciente, a la que llamamos Pedagogía del Movimiento, y que también dialoga con tradiciones anteriores, pero se produce a partir de las experiencias

educativas de los propios Movimientos Sociales, y especialmente del Campo de los Movimientos Sociales.

En cuanto a la dimensión productiva de la EC, debemos tomar en cuenta el trabajo del campesino, sus formas de producir y reproducir su propia existencia, mientras tanto, para la EC, el trabajo es una categoría fundacional. Porque, a partir de ella, el ser humano modifica la naturaleza y así se modifica a sí mismo (Marx, 1996). Una pregunta se infiere de los estudios sobre el trabajo en el contexto amazónico de Vilhena Júnior (2013), Borges (2015), Uchôa (2018) y Mourão, Uchôa y Vasconcelos (2020), que está permeada por la contradicción en la forma de producción del capital y a través de la Dialéctica de la Naturaleza. “Esta contradicción se manifiesta en los procesos productivos de las relaciones asalariadas; la dialéctica de la naturaleza, en cambio, se da a través del proceso de subida y bajada de las aguas, un movimiento constante en el que el trabajador construye y reconstruye las relaciones sociales” (Mourão, Uchôa & Vasconcelos, 2020, p. 443).

A partir de discusiones sobre el trabajo campesino y el modo de producción, Uchôa (2018) denuncia la falta de políticas para el flujo de la producción familiar, lo que resulta en la pérdida de

cultivos y atenúa las desigualdades inherentes al sistema capitalista que, por su escala global, tiene control sobre el sociometabolismo de diferentes sociedades. Debemos tener en cuenta que el trabajo campesino tiene sus propias características. “En el campo, las actividades se dividen según el trabajo colectivo de la familia. Los niños, jóvenes y adultos realizan funciones de acuerdo con la realidad de la comunidad” (Mourão, Uchôa & Vasconcelos, 2020, p. 443). En este caso, aunque mucha gente piensa que el trabajo del niño es ilegal, su trabajo se considera natural.

Con base en Uchôa (2018), es posible inferir que el trabajo de niños y jóvenes en la agricultura familiar es cualitativamente diferente a la explotación del trabajo por parte del capitalismo rural, ya que no están obligados a realizar ninguna actividad, ni se les niega la niñez o escolaridad, no se les cobra por su desempeño ni se les somete a situaciones inhumanas y degradantes.

Dado este marco, consideramos que las dimensiones de la EC deben ser tomadas en cuenta en las demostraciones que se realicen a partir de la discusión de los textos planteados sobre las categorías elegidas para realizar esta investigación. Para ello, destacamos las dimensiones de CE identificadas en el corpus de

investigación, algunas características del desarrollo económico brasileño considerando que influye en la CE y la política de Desarrollo Regional y cómo se expresa la política de CE en el estado de Amazonas, que es nuestro esquema de la Amazonía.

Vínculos entre políticas públicas, educación rural y desarrollo regional

Para articular la CE con las políticas públicas y el desarrollo regional, las dimensiones política, pedagógica y productiva de la CE guiaron nuestras búsquedas. Así, desde la comprensión de la EC como expresión política de oposición al modelo actual de sociedad, el capitalismo, tomando como base de referencia las pedagogías críticas y la característica específica del trabajo campesino, debemos considerar, aunque sea brevemente, la forma que tiene el capitalismo. Desarrollado en Brasil, ya que es en este proceso que las acciones de desarrollo regional surgen y se colocan en la agenda política brasileña.

Souza (2018), Batista (2019), Farias y Faleiro (2020) afirman que los problemas relacionados con la negación de los derechos de los pueblos rurales son el legado del colonialismo y el desarrollo del capitalismo en Brasil. Souza (2018) también destaca que la formación

económica brasileña pasó por los procesos históricos de colonización agroexportadora, sustitución de importaciones, dictadura militar y la inclinación del Estado al neoliberalismo. Cada uno de estos procesos ha tenido un impacto en la sociedad brasileña con marcas que perduran en el tiempo.

La colonización es el factor principal de la alta concentración de tierras en Brasil. “La estructura de tenencia de la tierra se genera en el proceso de colonización derivado de la política de Sesmaria. Esto se debe a que, en el período colonial, la tierra estaba bajo el dominio de la Corona portuguesa. Esta, a través del capitán donante, se donaba a quien la hacía productiva” (Batista, 2019, p. 61).

Posteriormente, con el gobierno de Getúlio Vargas (1930 a 1945), surgió la política de sustitución de importaciones, “... el proyecto de desarrollo económico del país se entrelazó con la reducción de la dependencia de insumos industriales y energéticos importados. El avance de la industrialización pesada era sumamente necesario” (Souza, 2018, p. 92), incluso para que luego fuera posible cambiar la agenda exportadora. Así comienza la modernización tardía de la economía brasileña, que se expandió durante la dictadura militar. Souza (2018) considera que, de 1964 a 1985, la dictadura militar

llevó a la economía brasileña a una nueva etapa.

El gobierno militar defendió un modelo de desarrollo capitalista basado en alianzas entre el Estado, las empresas multinacionales y el capital local. Los impactos negativos del proyecto de desarrollo de gobiernos militares autoritarios están relacionados con el proceso que Seabra (2011), Soares (2017), Maciel, Cavalcante Filho, Lima Júnior y Souza (2018) y Queiroz (2019) denominan Modernización Agrícola, con base en el uso de grandes máquinas y tecnologías como las semillas transgénicas, para mejorar y agilizar los costos y tiempos de producción, excluye empleos en la producción agrícola, lo que impacta en el éxodo rural, precarizando la realidad del trabajador rural, sin tierra y de la modernización agrícola, sin trabajo y sin empleo. Así, el mayor impacto de los gobiernos militares sobre la realidad campesina fue la ampliación de la subsunción del trabajador rural y del propio campo al capital.

Batista (2019) afirma que en el ámbito de la política de modernización agraria se consideró la posibilidad de una reforma agraria sin conflictos. Así, durante la dictadura militar se siguieron las recomendaciones del Banco Mundial para una reforma agraria sin conflictos mediante

el otorgamiento de crédito al campesino y la compra de tierras a los latifundistas. En este contexto, la dictadura solo amplificó las desigualdades existentes en el campo.

En el período posterior a la redemocratización de Brasil, el Estado sufre reformulaciones para atender necesidades relacionadas con la dinámica de la reestructuración del capital. Autores como Seabra (2011), Girón (2008), Camacho (2017), Alves (2017), Souza (2018) y Goergen (2019) afirman que estas reformulaciones son fruto del cambio de orientación del Estado, que empezó a servir al neoliberalismo.

A partir de sus reseñas de literatura, para Alves (2017), el cambio en el neoliberalismo es ideológico. Si la gente cree que la crisis es corta y efímera, y que la única forma de relación es el capitalismo, así como la ineficiencia del sector público, entonces hace viable la defensa del argumento del Estado mínimo. Así, “... la definición y dirección de las políticas públicas en educación no son comprensibles sin prestar atención al proceso de globalización económica y la hegemonía político-económica neoliberal” (Goergen, 2019, p. 70).

Para Carvalho (2019, p. 787), “... la política pública implica necesariamente discutir el hecho de que las acciones estatales capaces de hacer realidad los

derechos fundamentales (incluidos aquí los derechos sociales) presuponen decisiones sobre el gasto de los recursos públicos”. Esta premisa es utilizada por los países neoliberales para justificar recortes de gasto (gasto congelado) a través de la materialización de derechos sociales. Sin embargo, el gasto de recursos públicos no se ha utilizado como motivo para no invertir en el sector privado e inyectar capital en bancos y empresas. Para Girón (2008), el neoliberalismo expresó una solución política, económica y legal específica a los problemas cíclicos de la economía del mundo capitalista.

Es en esta lógica neoliberal que se han desarrollado las políticas públicas de los últimos 30 años, aunque autores como Souza (2018) y Ribeiro (2014) señalan que se han colocado las necesidades de los pueblos rurales y el desarrollo regional, entre otras demandas, En la agenda política de los gobiernos del Partido de los Trabajadores no hubo ruptura con el neoliberalismo, ni propuesta de reestructuración política, social o productiva. En este sentido, Girón (2008) y Costa (2009) presentan elementos que permiten señalar el vínculo entre educación y desarrollo regional a partir de la teoría del capital humano.

Costa (2009) considera que, debido a las nuevas bases materiales de producción

derivadas de las nuevas tecnologías y nuevas formas de organización de la producción, existe una demanda creciente de un trabajador cada vez más cualificado, capaz de afrontar la ingente cantidad de innovaciones que aparecen en el mercado. Mercado todo el tiempo. La apremiante demanda de un concepto moderno de calificación, que vaya más allá de las competencias técnicas, así como la educación permanente y actualizada, capaz de generar posibles competencias laborales que permitan al trabajador crear nuevos métodos de resolución de problemas que tenderán a ser cada vez más complejos, que es una de las principales necesidades de nuestro tiempo.

Consideramos que la afirmación de Costa (2009) no solo corresponde al contexto urbano, estas nuevas formas de organización de la producción y la necesidad de un profesional cada vez más calificado también pueden ser incorporadas por el sector agropecuario en la búsqueda de una mejor productividad. Otra preocupación es que las innovaciones del mercado influyen en la adopción de un desarrollo sostenible basado en la retórica y la propaganda de la industria agrícola.

A partir de Souza (2018, p. 242), observamos que la relación entre educación y desarrollo regional es más evidente en la formación política de la

formación técnica, ya que “la educación vocacional se ha utilizado ... como un recurso para la reducción de las desigualdades regionales, constitucionalmente determinado como uno de los ejes de la estrategia nacional de desarrollo”. Sin embargo, el mismo autor advierte que no tengamos la falsa inferencia de que las instituciones de educación profesional son agencias que promueven el desarrollo regional, sino que pueden contribuir a él, considerando que este no es el único potencial de estas instituciones. La perspectiva del autor puede ser vista por Mourão, Nogueira, Araújo y Souza (2015, p. 64), quienes enfatizan que las instituciones de educación profesional (específicamente los Institutos Federales de Educación) son instituciones capaces de producir “... masa crítica que conduce a nuevos patrones de trabajo, sociedad y educación que crean oportunidades para la emancipación política y humana”.

Mourão, Nogueira, Araújo y Souza (2015) y Souza (2018) exponen la existencia de diversas concepciones de desarrollo regional, con las que la CE no siempre se puede articular, pero en las últimas décadas algo que puede abarcar objetivos en común con la forma de vida del campesino. y producción, desarrollo sostenible. De los estudios de Seabra

(2011), Rocha (2016), Maringa y Ruscheinsky (2017), se entiende que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que tuvo lugar en Estocolmo - Suecia en 1972, y la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, con sede en Río de Janeiro en 1992, es fundamental para el debate sobre el desarrollo sostenible. A medida que estas conferencias debatieron agendas relacionadas con el inminente agotamiento de los recursos naturales provocado por la lógica de desarrollo actual, en ellas se firmaron compromisos para reducir la degradación ambiental y reducir las desigualdades, que fueron reafirmados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 2012.

Para Rocha (2016), en la Conferencia de Estocolmo, los representantes de los países participantes definieron la dirección de la política ambiental de la ONU para los próximos 20 años, lo que provocó un impacto en la política ambiental de Brasil, como el impacto inmediato de la conferencia de Estocolmo. Fue creada en 1973 SEMA, Secretaría de Medio Ambiente. Respecto a Rio-92, tenemos que puede ser considerado el marco rectorio para una economía ambientalmente menos dañina. Los resultados de esta conferencia fueron, además de la Agenda 21, que

constituyó un amplio plan de acción para el establecimiento de parámetros de sostenibilidad, varios tratados internacionales sobre cambio climático y biodiversidad.

De Oliveira (2017), destacamos la creación de la Comisión Nacional de Pueblos y Comunidades Tradicionales - CNPCT - en 2006, y la Política Nacional para el Desarrollo Sostenible de Pueblos y Comunidades Tradicionales – PNPCT – en 2007 como reflejo de los debates internacionales sobre las cuestiones medioambientales. Senra, Sato, Mello e Campos (2017), Souza (2018), Batista (2019) muestran el desarrollo regional como una agenda de la CE y la agricultura familiar, un ejemplo es el indicio de desarrollo sostenible de Senra, Sato, Mello e Campos (2017) como un eje formativo del campo Projovem.

Sin embargo, Seabra (2011) señala que la hegemonía del desarrollo sostenible está en disputa, varias instituciones nacionales e internacionales tienen diferentes concepciones sobre el tema. Además, a partir del texto de Rejani (2011), cuando verificamos que el desarrollo sostenible también está presente en los discursos de la banca pública y privada, llegamos a entender que la preocupación de estos bancos no es la

sostenibilidad, sino un nuevo mercado nicho para obtener altos beneficios.

Consideraciones finales

El mapeo permitió analizar algunas de las bases teóricas que retratan las dimensiones de la EC y sus principales articulaciones, por lo que señalamos que se logró el objetivo de comprender las dimensiones políticas de la EC en el país y en el contexto amazónico a través de la literatura académica especializada. Destacamos que la gran cantidad de producciones encontradas en las bases de datos investigadas, luego de búsquedas y técnicas de selección, constituyeron el corpus con 216 textos, de los cuales - luego de la lectura - 57 fueron registrados y analizados (alrededor del 26,3%).

Con base en estos resultados, señalamos que este es un debate actual, y en este contexto, la revisión de la literatura permite sistematizar la producción contemporánea y permite un retrato de estas producciones en el contexto nacional y regional/local para futuras investigaciones. La revisión de la literatura reveló que a nivel nacional el movimiento social es protagonista en el desarrollo de la política de CE, pero a nivel local, en Amazonas, el papel rector de la CE son las instituciones de educación superior, pero cabe recordar que las acciones de estas

instituciones solo se puede materializar porque los movimientos sociales rurales han conquistado importantes derechos relacionados con la EC en todo el país.

La pandemia de coronavirus planteó desafíos para la revisión de la literatura que se llevó a cabo en este artículo, haciendo inviable el aporte de textos físicos de las colecciones de las bibliotecas de la UFAM y UEA, así como las producciones bibliográficas físicas de autores del estado de Amazonas, lo que implicó un bajo número de textos en el corpus de investigación según criterios de autoría. Con respecto a las producciones en revistas calificadas, hacemos uso de algunas indicaciones: la primera es que los cursos de pregrado fomentan y fomentan la publicación de los resultados de los trabajos de finalización de cursos sobre EC (y otros) en revistas calificadas; la segunda es que los programas de posgrado incentivan las publicaciones de sus estudiantes de posgrado en las revistas Capes más relevantes y mejor calificadas, lo que contribuye a que sus artículos aparezcan en los primeros resultados de indexadores como Google Scholar y Scielo; y finalmente, que se formen alianzas entre cursos de pregrado, posgrado y profesores de campo, con el objetivo de desarrollar investigaciones, divulgar sus resultados en revistas sobre

prácticas docentes, políticas públicas, entre otros temas relacionados con la EC.

El trabajo reflexivo de este corpus permitió identificar diferentes dimensiones de la EC: la dimensión política, la dimensión pedagógica y la dimensión productiva. Además, el desarrollo sustentable se basa en la CE, pero su concepto está en disputa, lo que refuerza la fuerza de la política en la dirección de la CE, ya que incluso el concepto adolece de luchas sociales que a su paso traen diferentes proyectos de sociabilidad para los pueblos del campo. Sobre la cuestión planteada a partir del relevamiento de textos en torno a la viabilidad del desarrollo regional sostenible en la forma actual de organización productiva de la sociedad capitalista, no identificamos, en los conceptos de desarrollo sostenible presentes en el corpus de la revisión de la literatura, la posibilidad de frenar la expansión del capitalismo en el campo amazónico, esto porque, aunque la política de desarrollo sostenible se amplíe y busque articularse con la forma de vida campesina, las amplias desigualdades del país no se remediarán.

En esta dirección, finalmente destacamos que la producción de conocimiento en EC ha sido “... desarrollada en la mayoría, pero no exclusivamente, como una acción que se

da en, con y a través de las prácticas sociales que realizan sus sujetos, vinculados a los contextos territoriales en los que se desarrolla su vida material” (Molina, Antunes-Rocha & Martins, 2019, p. 03). Reiteramos, por tanto, la defensa de los movimientos sociales en la lucha por el mantenimiento de los derechos adquiridos y en la búsqueda del avance de la EC en relación a los aspectos estructurales y pedagógicos, para enfatizar que dichos movimientos son parte crucial de la permanencia de esa modalidad educativa.

Referencias

- Alves, C. P. (2017). Políticas de identidade e políticas de educação: Estudo sobre identidade. *Psicol. Soc.*, 29, 1-9. <https://doi.org/10.1590/1807-0310/2017v29172186>.
- Arroyo, M. G., & Fernandes, B. (1999). *A educação básica e o movimento social do campo*. Brasília: Articulação nacional por uma educação básica do campo. (Coleção Por uma Educação Básica do Campo, n. 2).
- Batista, G. L. (2019). *A política de educação do campo no território do Cariri Ocidental paraibano: 2003 – 2013* (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande.
- Borges, H. S. (2015). *Formação contínua de professores (as) da educação do campo no Amazonas (2010 a 2014)* (Tese de Doutorado). Universidade Federal do Amazonas, Manaus.

Brasil. (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico.

Brasil. (2010). Decreto-lei nº 7.352, de 4 de novembro de 2010. Dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. *Diário Oficial da União*, Brasília, 4 nov.

Brasil. (2002). *Resolução CNE/CEB 1, de 3 de abril de 2002*. Institui as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Recuperado de: https://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/mn_resolucao_%201_de_3_de_abril_de_2002.pdf

Caldart, R. S. (2014). Elementos para construção do projeto político e pedagógico da educação do campo. *Revista Trabalho Necessário*, 2(2), 1-16. <https://doi.org/10.22409/tn.2i2.p3644>.

Caldart, R. S. (2004). *Pedagogia do Movimento Sem Terra*. São Paulo: Expressão Popular.

Caldart, R. S., Pereira, I. B., Alentejano, P., & Frigotto, G. (Orgs.). (2012). *Dicionário da educação do campo*. 2nd ed. Rio de Janeiro, RJ: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio; São Paulo: Expressão Popular. Recuperado de: <https://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/1191.pdf>.

Camacho, R. S. (2017). A Educação do Campo em Disputa: Resistência Versus Subalternidade ao Capital. *Educ. Soc.*, 38(140), 649-670. <https://doi.org/10.1590/es0101-73302017177792>

Carvalho, O. F. (2019). As políticas públicas como concretização dos direitos sociais. *Rev. Investig. Const.*, 6(3), 773-794. <https://doi.org/10.5380/rinc.v6i3.59730>

Costa, A. L. F. (2009). *Educação e desenvolvimento regional: evidências para a Região Norte* (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do Amazonas, Manaus.

De-La-Torre-Ugarte, M. C., Takahashi, R. F., & Bertolozzi, M. R. (2011). Revisão sistemática: noções gerais. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, 45(5), 1260-1266. <https://doi.org/10.1590/S0080-62342011000500033>

Farias, M. N., & Faleiro, W. (2020). Educação Dos Povos do Campo no Brasil: Colonialidade/Modernidade e Urbanocentrismo. *Educ. rev.*, 36, 1-21. <https://doi.org/10.1590/0102-4698216229>.

Giron, G. R. (2008). Políticas públicas, educação e neoliberalismo: o que isso tem a ver com cidadania?. *Revista de Educação PUC-Campinas*, 24, 17-26.

Goergen, P. (2019). Educação e Sociedade e as Políticas Públicas em Educação. *Educ. Soc.*, 40, 1-26. <https://doi.org/10.1590/ES0101-73302019215966>.

Maciel, R. C. G., Cavalcante Filho, P. G., Lima Júnior, F. B., & Souza, E. F. (2018). Distribuição de renda na Amazônia: um estudo dos polos agroflorestais em Rio Branco, AC. *DRd-Desenvolvimento Regional em Debate*, 8(2), 108-142. <https://doi.org/10.24302/drd.v8i2.1416>.

Magalhães, M. G. S. D., & Lyra Junior, A. A. (Org.). (2015). *Desenvolvimento regional da Amazônia: limites e possibilidades*. Boa Vista: EDUFRR.

Maringa, J. T., & Ruscheinsky, A. (2017). Políticas públicas decorrentes da mudança no Código Florestal. *Interações*, 18(3), 83-96. <https://doi.org/10.20435/inter.v18i3.1441>.

- Marx, K. (1996). *Os economistas. O capital*. v. 1. São Paulo: Nova Cultural.
- Mendes, G. C. (2010). *A educação do campo na concepção e no trabalho pedagógico dos professores de uma escola da zona rural de Manaus* (Trabalho de Conclusão de Curso). Universidade do Estado do Amazonas, Manaus.
- Minayo, M. C. S. (Org.). (2001). *Pesquisa Social: teoria, método e criatividade*. 19th ed. Petrópolis, RJ: Vozes.
- Ministério da Educação. (2012). *Educação do campo: marcos normativos*. Brasília, DF: SECADI.
- Molina, M. C., Antunes-Rocha, M. I., & Martins, M. F. A. (2019). A produção do conhecimento na licenciatura em Educação do Campo: desafios e possibilidades para o fortalecimento da educação do campo. *Revista Brasileira de Educação*, 24, 1-30. <https://doi.org/10.1590/S1413-24782019240051>.
- Mourão, A. R. B., Nogueira, S. C. C., Araújo, J. J. C. N., & Souza, J. E. R. (2015). Governança, Território e Desenvolvimento: uma leitura das finalidades dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia na Amazônia Brasileira. *Revista Portuguesa de Investigação Educacional*, 15, 53-69. Recuperado de: <https://revistas.ucp.pt/index.php/investigacaoeducacional/article/view/3410>.
- Mourão, A. R. B., Uchôa, I. C., & Vasconcelos, L. M. (2020). Educação do Campo e Práticas Pedagógicas: relações de trabalho em comunidades amazônicas. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, 15, 436-450. <https://doi.org/10.21723/riaee.v15i2.12642>.
- Muenchen, C., & Sául, T. S. (2020). A interdisciplinaridade nas Licenciaturas em Educação do Campo nas Ciências da Natureza: possibilidades e desafios. *Ensino em Re-Vista*, 27(1), 203-227. <https://doi.org/10.14393/ER-v27n1a2020-9>.
- Oliveira, M. E. B. (2017). Educação do campo como espaço em disputa: análise dos discursos do material didático do projuvem campo - saberes da terra. *Educ. rev.*, 33, 1-24. <https://doi.org/10.1590/0102-4698164131>.
- Opas/Oms. (2020). *Organização Pan-Americana da Saúde/ Organização Mundial da Saúde no Brasil*. Brasília, DF. Recuperado de: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=885:opas-oms-no-brasil&Itemid=672.
- Queiroz, S. G. (2019). *Educação escolar da juventude do campo: Contribuições da pedagogia histórico-crítica para o trato com o conhecimento no currículo dos trabalhadores do campo* (Tese de Doutorado). Universidade Federal da Bahia, Salvador.
- Rejani, F. M. (2011). *Desenvolvimento sustentável e agenda de atuação dos bancos públicos comerciais brasileiros: uma análise da estratégia negocial de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS) do Banco do Brasil* (Dissertação de Mestrado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo.
- Ribeiro, P. A. (2014). *Política pública de assistência social e sustentabilidade na Amazônia: um estudo nos municípios de Maués e Parintins no Baixo Amazonas* (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do Amazonas, Manaus.
- Rocha, S. M. (2016). *A articulação das políticas de biodiversidade, inovação e biotecnologia nos estados do Amazonas, Pará e Tocantins* (Tese de Doutorado). Universidade Federal do Amazonas, Manaus.

Seabra, V. N. (2011). *Os impactos do paradigma do conceito de desenvolvimento sustentável na formação do técnico agrícola do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas IFAM-Campus Zona Leste* (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do Amazonas, Manaus.

Senra, R. E. F., Sato, M. T., Mello, G. J., & Campos, A. G. (2017). Juventudes, Educação do Campo e Formação Técnica: um estudo de caso no IFMT. *Educ. Real.*, 42(2), 605-626. <https://doi.org/10.1590/2175-623655385>

Silva, A. L. B. (2020). A educação do campo no contexto da luta do movimento social: uma análise histórica das lutas, conquistas e resistências a partir do Movimento Nacional da Educação do Campo. *Rev. Bras. Hist. Educ.*, 20, 1-24. <https://doi.org/10.4025/rbhe.v20.2020.e112>

Silva, S. S. (2017). *Políticas de formação inicial de professores do campo em Parintins: contextos e contradições* (Tese de Doutorado). Universidade Federal do Amazonas, Manaus.

Soares, M. P. (2017). *Assentamentos rurais sustentáveis na Amazônia* (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do Amazonas, Manaus.

Souza, J. E. R. (2018). *A contribuição do IFAM – Campus São Gabriel da Cachoeira para o desenvolvimento local/regional frente à diversidade étnica e cultural da região do Alto Rio Negro no Amazonas (2007 – 2014)* (Tese de Doutorado). Universidade Federal do Amazonas, Manaus.

Souza, M. A. (2020). Pesquisa Educacional Sobre Mst e Educação do Campo no Brasil. *Educ. rev.*, 36, 1-22. <https://doi.org/10.1590/0102-4698208881>.

Tavares, M. T. S. (2018). *Da educação rural à educação do campo no Amazonas: rupturas e permanências* (Tese de Doutorado). Universidade Federal do Amazonas, Manaus.

Uchôa, I. C. (2018). *Trabalho e Educação do Campo no contexto amazônico: um estudo em uma comunidade camponesa do Médio Rio Solimões* (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do Amazonas, Manaus.

Universidade do Estado do Amazonas. (2001). *Sobre a UEA: apresentação. Manaus*. Recuperado de: <https://www1.uea.edu.br/sobre.php?dest=apresentacao#>.

Universidade Federal do Amazonas. (ca. 2018). *Institucional: história*. Manaus. Recuperado de: <https://ufam.edu.br/historia.html>.

Vilhena Júnior, W. M. (2013). *A política de educação do campo entre o pensado e o praticado: um estudo sobre convênio UEA/INCRA/PRONERA (2004/2008)* (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do Amazonas, Manaus.

ⁱⁱⁱ Tradução realizada por Maria Angélica Dias Moya. Contato: adias@corporativarh.com.br.

Información del Artículo / Article Information

Recibido en: 07/06/2021
Aprobado en: 12/10/2021
Publicado en: 15/12/2021

Received on June 07th, 2021
Accepted on October 12th, 2021
Published on December, 15th, 2021

Contribuciones en el Artículo: Los autores fueron responsable de todas las etapas y resultados de la investigación, a saber: elaboración, análisis e interpretación de los datos; redacción y revisión del contenido del manuscrito y; aprobación de la versión final publicada.

Author Contributions: The author were responsible for the designing, delineating, analyzing and interpreting the data, production of the manuscript, critical revision of the content and approval of the final version published.

Conflictos de Intereses: Los autores han declarado que no existe conflicto de intereses con respecto a este artículo.

Conflict of Interest: None reported.

Evaluación del artículo

Revisión por pares

Article Peer Review

Double review.

Agência de Fomento

Investigación financiada por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Amazonas (FAPEAM).

Funding

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM).

Cómo citar este artículo / How to cite this article

APA
Silva, C. F., Ribeiro, J. B., Oliveira, M., & Borges, H. S. (2021). Dimensiones de la educación rural en Amazonas: pistas de la literatura especializada. *Rev. Bras. Educ. Camp.*, 6, e12403.
<http://dx.doi.org/10.20873/uft.rbec.e12403>

ABNT
SILVA, C. F.; RIBEIRO, J. B.; OLIVEIRA, M.; BORGES, H. S. Dimensiones de la educación rural en Amazonas: pistas de la literatura especializada. *Rev. Bras. Educ. Camp.*, Tocantinópolis, v. 6, e12403, 2021.
<http://dx.doi.org/10.20873/uft.rbec.e12403>